

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ**COMPARATIVE ANALYSIS OF WEB APPLICATION DEVELOPMENT TOOLS****ШАРОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ,***студент,**ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".***СЕМЕНОВИЧ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ,***преподаватель,**ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".***SHAROV IVAN MIKHAILOVICH,***student,**MIREA – Russian Technological University.***SEMENOVICH ILYA NIKOLAEVICH,***Lecturer,**MIREA – Russian Technological University.*

В представленной статье рассматривается сравнение двух средств для разработки web-приложения. Предметом исследования является кроссплатформенная интегрированная среда разработки, а именно PyCharm и VSCode (имеет возможность трансформации в полноценное средство разработки при установке дополнительных плагинов). Рассматриваются требования к комфортной разработке: работа с VCS, поддержка кросс-языковой разработки, работа с библиотеками, а также ресурсозатратность. В результате проведенного сравнения было выявлено, что сравниваемые средства для разработки обладают положительными и отрицательными качествами. Авторы приходят к выводу, что для разработки web-приложения будет использоваться VSCode благодаря своей гибкости.

This article discusses the comparison of two tools for developing a web application. The subject of the research is a cross-platform integrated development environment, namely PyCharm and VSCode (it can be transformed into a full-fledged development tool when installing additional plugins). The requirements for comfortable development are considered: work with VCS, support for cross-language development, work with libraries, as well as resource consumption. As a result of the comparison, it was revealed that the compared development tools have positive and negative qualities. The authors conclude that VSCode will be used to develop a web application due to its flexibility.

Ключевые слова: *Web-приложение, python, React Js, VSCode, PyCharm, разработка, кросс-языковая разработка.*

Key words: *Web application, python, React Js, VSCode, PyCharm, development, cross-language development.*

Разработка успешного IT-продукта – сложный многоступенчатый процесс с рядом обязательных этапов, часть из которых может идти параллельно.

Веб-разработка – процесс создания веб-сайта или веб-приложения. Основными этапами процесса являются веб-дизайн, вёрстка страниц, программирование на стороне клиента и сервера [3]. Требуется создать web-приложение для:

- 1) создания моделей баз данных в нотации Питера Чена;
- 2) конвертации созданной модели в SQL код для создания физической модели на сервере MSSQL Server;
- 3) работы с сервером баз данных MsSQL Server в режиме консоли.

Предполагается разделить разработку приложения на две части: backend и frontend. Backend будет написан на языке программирования Python, а frontend с помощью JavaScript на фреймворке React JS. На первом месте среди IDE находится PyCharm от международной компании JetBrains, а на четвертом месте находится VS Code от IT гиганта Microsoft, согласно аналитике с сайта turbopages.org. Для комфортной и качественной работы нужно подобрать инструмент для написания кода, который соответствовал бы нужным требованиям:

- поддержка работы с Version Control System;
- поддержка кросс-языковой разработки;
- работа с библиотеками;
- потребление ресурсов при работе.

Стоит учесть, что PyCharm (Рис. 1) является IDE (интегрированной средой разработки) исключительно под Python, среда включает в себя компилятор, отладчик, поддержку контроля синтаксиса кода для комфортной работы с языком программирования. PyCharm, делится на две версии: Pro и Community. Pro версия является платной (25\$ в месяц), Community в свою очередь полностью бесплатная [1].

Рис. 1. Логотип PyCharm.

VS Code (Рис. 2) – это бесплатный кросс-языковой редактор кода с открытым исходным кодом. VS Code имеет широкие возможности для кастомизации: пользовательские темы, сочетания клавиш и файлы конфигурации. У VS Code очень большое комьюнити, которое разрабатывает, оптимизирует, обновляет плагины для редактора. На данный момент в магазине насчитывается около 16000 плагинов.

Рис. 2. Логотип VS Code.

Поддержка работы с VCS (Version Control System)

Представленные средства для разработки поддерживают работу с Git. PyCharm имеет более информативный вывод версии проекта (Рис. 3), а также удобное меню для работы с ключевыми точками проекта (Рис. 4), в отличие от VS Code, посредством визуального отображения веток проекта, а также встроенных функций для работы с этими ветками (Рис. 5). PyCharm проще связать с профилем на GitHub, также он поддерживает двойную аутентификацию. В VS Code же Git настраивается и работает через окно с терминалом, что не всегда удобно, или с помощью минималистического графического интерфейса с общим представлением проекта [2]. Для оптимизации работы внутри редактора с VSC есть возможность установить официальное программное обеспечение от Git, например, GitHub Desktop пользовательские плагины, которые занимают не более 500Мб памяти на устройстве.

Рис. 3. Представление веток разработки проекта в PyCharm.

Рис. 4. Интерфейс commit'a текущей версии проекта в PyCharm.

Рис. 5. Представление веток разработки проекта в VS Code.

Поддержка кросс-языковой разработки

В данном аспекте VS Code имеет большое преимущество. С помощью плагинов из встроенного магазина. Можно построить среду под любой кросс-языковой проект. поддерживает Python, HTML, CSS. В связи с тем, что в PyCharm отсутствует поддержка React JS, то предпочтительнее использовать в реализации проекта VS Code, который поддерживает создание пользовательских интерфейсов.

Работа с библиотеками

В виртуальной среде разработки от JetBrains есть много функций для комфортной работы с библиотеками. Во-первых, IDE сама подскажет, какие библиотеки, подключенные внутри кода, требуется установить в проект, а также предложит установить их, подсветив красной лампочкой строки с импортом (Рис. 6).

Рис. 6. Подсказка установки библиотеки в PyCharm.

Во-вторых, внутри настроек можно найти меню с конфигурацией проекта, которую можно настроить и с помощью интуитивно понятного меню и догрузить нужные библиотеки (Рис. 7). В-третьих, есть возможность установки зависимостей через терминал. Конкурент же от компании Microsoft поддерживает только работу с терминалом (Рис. 8).

Рис. 7. Меню для установки библиотек в PyCharm.

Рис. 8. Пример установки библиотеки в VS Code.

Потребление ресурсов при работе

Важными факторами при создании проекта являются быстроедействие и общая нагрузка на систему при использовании одной из IDE. Сравнительный анализ данных критериев осуществлялся на устройстве, имеющем процессор AMD Ryzen 7 5000 series с 8 ядрами и 16 потоками, максимальной частотой 4,2 GHz, а также имеющем 16 Гб ОЗУ.

При запуске одного и того же проекта можно заметить, что PyCharm нагружает процессор на 20% больше по сравнению со своим конкурентом (Рис. 9).

>	Visual Studio Code (17)	41,6%	584,3 МБ	0,1 МБ/с	0,1 Мбит/с
>	PyCharm (3)	68,5%	590,0 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с

Рис.9. Сравнение инструментов по потреблению ресурсов при запуске.

Открыв проект в двух вариациях среды разработки и подождав 10 минут, можно заметить, что VS Code потребляет памяти в 2,708 раза меньше (Рис.10), что в свою очередь значительно упрощает работу с данными. Столь странное поведение со стороны PyCharm можно объяснить постоянной индексацией проекта, в то время как VS Code проект индексирует непосредственно при самом обращении к файлам.

> PyCharm (3)	0%	1 457,8 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
> Yandex with voice assistant Alice...	0%	1 311,5 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
> Visual Studio Code (11)	0%	538,3 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с

Рис. 10. Сравнение потребляемой памяти при разработке.

Обе компании следят за своими проектами, выпуская новые версии, в которых учитываются пожелания сообществ, исправляются все недочеты.

На основе анализа определенных критериев командой разработчиков было принято решение использовать VS Code в силу его гибкости при настройке, поддержке кросс-языковой разработки, которая поможет при написании frontend части проекта, а также из-за объема потребляемых ресурсов при разработке.

PyCharm имеет много достоинств, но главные недостатки – это нагрузка на систему, длительные запуски проектов. Из-за этих минусов разработка не будет максимальной комфортной, а, следовательно, и конечный результат может отличаться от желаемого.

Решение авторов является в некоторой степени субъективным из чего можно сделать, что выбор среды индивидуален и зависит от личных предпочтений и задач, поставленных перед разработчиками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Редакция techrocks.ru. Самые лучшие расширения VS Code для работы с Git – 2021. URL: <https://techrocks.ru/2021/07/07/vs-code-extensions-for-git/> (дата обращения: 21.11.2022).
2. James Quick. Использование интеграции Git в Visual Studio Code – 2020. URL: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-git-integration-in-visual-studio-code-ru_ (дата обращения: 03.11.2022).
3. JetBrains s.r.o. Варианты подписки и стоимость – 2022. URL: <https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/buy/#commercial?billing=monthly> (дата обращения: 01.11.2022).
4. RedLab. Этапы разработки: 10 шагов к успешному IT-продукту – 2020. URL: <https://vc.ru/u/652083-redlab/189536-etapy-razrabotki-10-shagov-k-uspeshnomu-it-produktu> (дата обращения: 15.11.2022).

© Шаров И.М., Семенович И.Н., 2022.